

Trabajo en equipo

Mauro Retiz (México)

El trabajo en equipo es la capacidad de un grupo de personas de trabajar en conjunto para alcanzar un objetivo común, priorizando los intereses del equipo sobre los personales.

Ventajas:

- Facilita el cumplimiento de los objetivos
- Incrementa la motivación y creatividad
- Favorece las habilidades sociales

Para que el trabajo sea exitoso, es necesario que se dé una buena coordinación, comunicación y liderazgo. La clave está en aprovechar la diversidad de talentos y perspectivas para generar sinergias y maximizar el rendimiento colectivo.

Traducido al arbitraje, el equipo se conforma por los oficiales de mesa, el comisario y los árbitros, la cantidad puede variar de 3 tres a 7 siete personas. Cada integrante tiene un papel importante a desarrollar, registrar los puntos, faltas y tiempos muertos, administrar el reloj de juego y el reloj de lanzamiento, corresponde a los oficiales de mesa (2 dos a 4 cuatro).

El Comisario, también en la mesa de anotación, se encarga de coordinar a estos últimos, mientras que asiste en algunos procedimientos a los árbitros en cancha. Ya en cancha, los dos/tres oficiales (hombres y mujeres), administran el juego de acuerdo con las reglas y se mueven conforme a la mecánica de arbitraje con el fin de encontrar la mejor posición y tomar decisiones en relación con las acciones de juego.

FIBA continúa con su compromiso de facilitar y supervisar el desarrollo de todos los miembros de su familia. Junto con los Árbitros, Instructores y Oficiales de Mesa son una parte importante de esta familia del equipo Arbitral. El papel de los Oficiales de Mesa es crucial en todo el mundo para asegurar un correcto desarrollo de los partidos de baloncesto. El baloncesto moderno y el arbitraje se encuentran en una evolución constante en todos los aspectos tanto en el juego como en todo lo que lo rodea. Naturalmente, todos los participantes deben mejorar continuamente sus habilidades y conocimiento para cumplir con sus requisitos en constante cambio.

Situaciones en las que el “Trabajo en Equipo” debe aplicarse, antes, durante y después de un partido para el equipo arbitral.

Antes: en las designaciones (comunicarse con los demás de su equipo), charla prepartido (todos), revisión de instalación, de dispositivos, del material (indicadores de faltas personales y equipo), de la hoja de anotación, de rosters (cédula/credenciales).

Durante: comunicación en faltas violaciones o salidas del balón, al reportar hacia la mesa con las señales del código y acompañar con la voz, en las rotaciones de la mecánica (contacto visual), haciendo sonar el silbato en las zonas de responsabilidad (dentro y fuera de), revisar la hoja de anotación al final de cada cuarto, en bola muerta (observar los relojes), en bola viva (atender lo que se tiene cerca), hacer uso del apoyo del Comisario (procedimientos equivocados), así como las observaciones y comentarios de los Oficiales de Mesa en situaciones de juego, en lanzamientos de final de cuarto o partido o cuando suena la señal del dispositivo de tiro

Después: 15 minutos después de la terminación del partido (protestas), no usar el uniforme (cambiarse), al salir de la instalación acompañarse, dar aventón o tomar el mismo transporte*, recibir los honorarios correspondientes al servicio prestado.

Además de estos temas, existen otros que de inicio pueden parecer fuera de contexto, pero una vez que se vayan describiendo, saldrán a la luz las razones por las que se deben considerar como parte del “Trabajo de Equipo” aún cuando se realicen de forma individual.

Fuera de la cancha

- **Entrenamiento físico:** considerar todos los días de la semana, sin excepción. Preparar al cuerpo al menos 4 veces por semana, ya sean sesiones de cardio o desarrollo muscular.

- **Leer:** Además del desarrollo corporal, adquirir el conocimiento sobre el juego nos prepara al mismo tiempo para tener la capacidad de moverse constantemente durante el partido, como para la toma de decisiones en las acciones que requieren la intervención del equipo arbitral. Además de la preparación emocional para enfrentar las situaciones de alta demanda que puedan provocar estrés.

- **Descanso:** para la mayoría de las personas esto significa dormir, solo que no es así. Se puede lograr el descanso de diferentes maneras, una de ellas es sentarse a leer, meditar, caminar y escuchar música, tomar una pausa activa en el trabajo (estiramientos), tomar un baño (agua al gusto), quitarse los zapatos y caminar descalzo, apagar la televisión o simplemente estar en silencio por unos minutos. Y así muchas otras actividades básicas que se pueden utilizar como descanso, no solo físico sino también mental y emocional.

INICIO DESARROLLO FINAL **DECISIÓN**

- **Alimentación:** saber nutrirse, distribuir las comidas durante el día, evitar la comida chatarra, y mejorar el consumo de alimentos que permitan al cuerpo mejorar sus funciones fisiológicas.

Como conclusión, hacer la parte que nos corresponde a cada uno puede llevar al éxito a nuestro equipo, hacerlo con excelencia, incluso contagiar a las y los compañeros a realizar actividades que nos favorezcan en el desarrollo personal y profesional. Por ello las comunidades crecen cuando hay un interés en común, de otra manera los esfuerzos individuales tardan en ver reflejados los resultados.

**“SOLOS SE LLEGA RÁPIDO,
JUNTOS LLEGAMOS MÁS LEJOS”**

Mauro Retiz

- Licencia Internacional IWBF (2000 - 2014)
- Juegos Paralímpicos Londres 2012
- Comisario Internacional FIBA (Desde 2017)
- LNB México Profesional (2009 - Actualidad)